

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахронов К.Э.	(Самарканд)
Рахронов Н.Р.	(Казахстан)
Рахронова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонон О.Ш.	(Бухара)

ИЗМЕНЕНИЕ MORFOЛОГИЧЕСКИХ СТРУКТУР СЕЛЕЗЕНКИ КРЫС ПРИ СПИННОМОЗГОВЫХ ТРАВМАХ ЛЕГКОЙ СТЕПЕНИ**Баротова Ш.Б., Тухсанова Н.Э.**

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме: Настоящая статья включает результаты научного исследования, цель которых изучить морфометрические параметры селезенки 3-х месячных крыс при спинномозговых травмах легкой степени. Основываясь на полученные данные, следует отметить, что сравнительный анализ морфометрии на 7 сутки после ушиба спинного мозга лёгкой степени показывает поэтапное увеличение атрофии белой пульпы и компенсаторной перестройки красной пульпы. Это проявляется уменьшением белой пульпы на 7 день (39,3) на 14 сутки (35,4) и 21 сутки 27,6% по сравнению контрольной группы(48,7%). Наиболее значимые изменения приходятся на 21-е сутки, когда атрофия белой пульпы достигает максимума и сочетается с выраженной коллагенизацией красной пульпы.

Ключевые слова: селезенка, спинномозговая травма, красная и белая пульпа, перисинусоидальная зона.

CHANGES IN THE MORPHOLOGICAL STRUCTURES OF THE SPLEEN IN RATS WITH MILD SPINAL CORD INJURIES**Barotova Sh.B., Tukhsanova N.E.**

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume: The present article includes the results of a scientific study aimed at investigating the morphometric parameters of the spleen in 3-month-old rats with mild spinal injuries. Based on the obtained data, it should be noted that a comparative morphometric analysis on the 7th day after mild spinal cord contusion shows a gradual increase in white pulp atrophy and compensatory remodeling of the red pulp. This is manifested by a decrease in the proportion of white pulp on day 7 (39.3%), day 14 (35.4%), and day 21 (27.6%) compared to the control group (48.7%). The most significant changes are observed on the 21st day, when white pulp atrophy reaches its maximum and is accompanied by pronounced collagenization of the red pulp.

Keywords: spleen, spinal cord injury, red and white pulp, perisinusoidal zone.

ОРҚА МИЯ ЕНГИЛ ДАРАЖАДАГИ ЖАРОҲАТЛАРИДА КАЛАМУШ ТАЛОҒИНИНГ MORFOЛОГИК TUЗИЛМАЛАРИ ЎЗГАРИШИ**Баротова Ш.Б., Тўхсанова Н.Э.**

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме: Ушбу мақолада енгил даражадаги орқа миЯ шикастланишида 3 ойлик калмушлар талогининг морфометрик кўрсаткичларини ўрганишига қаратилган илмий тадқиқот натижалари келтирилган. Олинган маълумотларга асосланиб айтиши мумкинки, орқа миЯ енгил даражада лат еганидан сўнг 7 суткада ўтказилган морфометрия таҳлили оқ пулпанинг босқичма-босқич атрофияси ва қизил пулпанинг компенсацион қайта тузилишини кўрсатади. Бу ҳолат оқ пулпанинг 7 кунда 39.3 %, 14 кунда 35.4 % ва 21 кунда 27.6 % гача камайиши билан ифодаланади, бу эса назорат гуруҳига (48.7 %) нисбатан сезиларли фарқни ташкил этади. Энг муҳим ўзгаришлар 21 суткада кузатилади — бу вақтда оқ пулпанинг атрофияси энг юқори даражага етади ва қизил пулпанинг кучли коллагенланиши билан бирга кечади.

Калит сўзлар: талоқ, орқа миЯ шикастланиши, қизил ва оқ пулпа, перисинусоидал зона.

e-mail: shahnoza_barotova@bsmi.uz

В современной медицине особое внимание уделяется изучению последствий воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды. Организм человека невозможно рассматривать вне влияния природных условий и результатов человеческой деятельности. На протяжении всего эволюционного развития окружающая среда оказывает влияние на все живые организмы. Функцию адаптивного иммунитета, обеспечивающую клеточный и гуморальный гомеостаз, выполняют органы им-

мунной системы, морфологической основой которой служит лимфоидная ткань. Крупнейшим её представителем является селезёнка [3].

Селезёнка относится к числу наиболее сложных периферических органов иммунной системы. Разночтения в данных о её строении связаны с тем, что большинство исследований проводится на лабораторных животных, а полученные результаты экстраполируются на человека. Немногочисленные работы, основанные на гистологическом материале человеческой селезёнки, не позволяют всесторонне оценить морфометрию компарментов пульпы и особенности её клеточного состава. [4,9,10, 11,12,13].

Травма спинного мозга нарушает центральную регуляцию, что приводит к дисфункции органов и систем ниже уровня повреждения, включая ослабление контроля над периферическими иммунными органами, особенно селезёнкой [5,8]. Тяжесть последствий спинномозговой травмы определяется уровнем и характером повреждения, особенностями метаболизма и регенерации, образом жизни и временем после травмы. Повреждение вызывает каскад воспалительных реакций, гибель клеток и перестройку функций нервной и иммунной систем с высвобождением регуляторных пептидов и провоспалительных цитокинов [6,11].

Клеточная воспалительная реакция селезёнки при спинномозговой травме изучена недостаточно. Отмечается повышение числа моноцитов и нейтрофилов при незначительном снижении Т- и В-лимфоцитов [7]. Повреждения спинного мозга вызывают изменения в органах, включая селезёнку — от нарушений микроциркуляции до атрофии паренхимы, что требует изучения их динамики. Несмотря на интерес к теме, морфология селезёнки при таких травмах остаётся малоизученной, хотя её строение у человека и животных сходно [1].

Цель: изучить морфологические изменения ткани селезёнки 3-месячных белых беспородных крыс в раннем периоде (от 3 суток до 4 недель) после ушиба спинного мозга легкой степени на уровне позвонков Т4–Т12 в промежутках 7-14-21 суток.

Для достижения цели и решения поставленных задач нами было проведено исследование на 45 половозрелых беспородных белых крысах

Материал и методы. С целью точного выявления морфологических и морфометрических показателей структуры селезенки при различных степенях тяжести получения спинномозговой травмы, были сформированы следующие пять групп;

I - животные, контрольной группы 3-5 месяцев

II-экспериментальная группа 3 месяцев которые получали в течение 3-дней спинномозговую травму

III- экспериментальная группа 3 месяцев которые получали в течение 7-дней спинномозговую травму

IV- экспериментальная группа 3 месяцев которые получали в течение 14-дней спинномозговую травму

Экспериментальные животные содержались в обычных условиях. Кормление животных как опытных, так и контрольных групп было одинаковым. Забой крыс производился в возрасте 3-5 месяцев постнатального развития под эфирным наркозом. После вскрытия брюшной полости извлекали селезенку. Определяли абсолютный вес селезенки, с помощью линейки и штангенциркуля, ее длину, ширину и толщину (два последних показателя определяли в области ворот органа).

В дальнейшем селезенку и ее части фиксировали в 10% нейтрализованном формалине в течение 10 дней, промывали проточной водой в течение 3-4 часов и обезвоживали в возрастающих концентрациях спирта и хлороформа, по общепринятым методикам были приготовлены парафиновые блоки. Парафиновые срезы толщиной 5-7 мкм окрашивали гематоксилин – эозином. В препаратах структуры селезенки исследовали морфометрически с помощью окулярного микрометра. Измеряли общую толщину капсулы селезенки, толщину пучков коллагеновых волокон.

В паренхиме селезенке определили соотношение красной пульпы к белой, а также количество первичных и вторичных лимфоидных узелков и их герминативных центров, ширину маргинальной, паракортикальной и краевой зоны лимфатических узелков, относительную площадь соединительнотканых элементов и белой пульпы (относительно к общей площади среза).

В целях изучения цитоархитектоники лимфоидных структур селезенки количество клеток подсчитывали при масляной иммерсии с увеличением 10x100 на микроскопе NOVEL Model NLCD-307 (Китай). Подсчитывали под микроскопом ядерно-цитоплазматическое соотношение эпителиальных клеток в селезенке в сетку, вмонтированную в окуляр состоящая из 100 узловых точек. С помощью морфометрической сетки производился подсчёт количества клеток, установленной на окуляре микро-

скопа. На единицу площади поперечного сечения, определяли общее количество лимфоцитов в лимфатических узелках не имеющие центра размножения и периартериальных лимфатических муфтах.

Гистологические и цитоморфометрические данные полученные в ходе исследования обрабатывались с помощью математических методов, которая проводилась непосредственно из общей матрицы программного пакета Microsoft Office данных «Excel 7,0» на персональном компьютере Pentium – IV.

Результаты собственных исследований. В контрольной группе (рис.1) обращает на себя внимание классическая архитектура селезёнки: белая и красная пульпа занимают почти равные площади (48,7 % и 51,3 %), что подтверждается морфометрией (площадь белой пульпы — $1,39 \times 10^6$ рх², красной — $1,46 \times 10^6$ рх²).

Рис 1. Микроскопический рисунок селезенки 3 месячных крыс контрольной группы. Окраска гематоксилин-эозином. Ув 20x10. 1- Красная пульпа; 2- белая пульпа; 3-ПАЛМ; 4- трабекулярная артерия.

Лимфоидные фолликулы чётко структурированы, их герминативные центры насыщены В-лимфоцитами (198 клеток), ПАЛМ плотно заполнены Т-лимфоцитами (242 клетки), бластные элементы (32 клетки, около 6–7 %) встроены гармонично. Визуальное впечатление — эталон нормы, без намёка на патологические сдвиги.

Уже на 7-е сутки после ушиба спинного мозга (рис. 2) становится заметным разрежение белой пульпы: фолликулы теряют чёткость, ПАЛМ сужаются. Морфометрия подтверждает: площадь белой пульпы сокращается до 39,3 % ($1,12 \times 10^6$ рх²), красной — увеличивается до 60,7 %. Количество Т-лимфоцитов снижается до 184 (–22 % относительно контроля), В-лимфоцитов — до 137 (–18 %), а бластные клетки возрастают до 46 (увеличение на 35 %). Под иммерсией поражает диссонанс: зрелые клетки исчезают, а жёлтые скопления бластов становятся доминирующими.

В красной пульпе появляются очаги гемолиза, умеренное полнокровие венозных синусов. Итоговое впечатление — начальная атрофия с компенсаторным смещением в сторону незрелых клеток.

На 14-е сутки (рис. 3.1.3, 3.1.3А) изменения углубляются. Белая пульпа сокращается до 35,4 % ($0,97 \times 10^6$ рх²), её архитектура выглядит «разорванной»: мантийная и маргинальная зоны стёрты. Количество Т-лимфоцитов снижается до 126 (–48 %), В-лимфоцитов — до 92 (–53 %), при этом бластные достигают 41 клетки (≈17 %).

Морфологическая картина создаёт впечатление истощённой лимфоидной ткани, где зрелые клетки уступают место очагам бластных пролифератов. В красной пульпе усиливается полнокровие, гемолиз в перисинусоидальных зонах выражен сильнее. Функциональная зависимость очевидна: атрофия белой пульпы приводит к снижению иммунного ответа, тогда как красная пульпа активируется компенсаторно.

К 21-м суткам (рис. 3) формируется устойчивая хроническая перестройка. Белая пульпа редуцирована до 27,6 % ($0,72 \times 10^6$ рх²), ПАЛМ представлены единичными островками Т-лимфоцитов (84

клетки, –65 %), В-лимфоцитов остаётся лишь 67 (–66 %). Герминативные центры содержат преимущественно бластные клетки (38, ≈23 %), что создаёт картину «псевдокомпенсации».

Рис 2. Микроскопический рисунок селезенки 3 месячных крыс экспериментальной группы в раннем периоде (7 сутки) после ушиба спинного мозга легкой степени. Окраска гематоксилин-эозином. Ув 20x10. 1- Уменьшение объема белой пульпы (за счет уменьшения зрелых лимфоцитов); 2- Уменьшение мантийной и маргинальной зон; 3- Красная пульпа. Умеренное полнокровие венозных синусов, очаги гемолиза. Количество макрофагов немного повышено; 4- уменьшение объема ПАЛМ (за счет снижения количества Т-лимфоцитов); 5-периваскулярный склероз трабекулярной артерии.

Рис 3. Микроскопический рисунок селезенки 3 месячных крыс экспериментальной группы в раннем периоде (14 сутки) после ушиба спинного мозга легкой степени. Окраска гематоксилин-эозином. Ув 20x10. 1-Красная пульпа, увеличение гемолиза в перисинусоидальной области. 2- Уменьшение объема белой пульпы (за счет снижения количества зрелых лимфоцитов); 3- Уменьшения в объеме мантийной и маргинальной зон.

Однако окраска по Ван-Гизону выявляет более серьёзный процесс: коллагенизация красной пульпы. Коллагеновые волокна интенсивно оплетают периваскулярные зоны и межсинусоидальные перегородки, утолщают сосудистые стенки. Морфометрия фиксирует рост площади красной пульпы до 72,4 % ($1,89 \times 10^6$ px²), а относительный объём коллагена увеличивается почти вдвое по сравнению с 14-ми сутками ($p < 0,05$). Итоговое впечатление — селезёнка вступает в фазу фиброзной перестройки, когда атрофия белой пульпы сочетается с коллагенизацией стромы красной пульпы.

Рис 4. Микроскопический рисунок селезенки 3 месячных крыс экспериментальной группы в раннем периоде (21 сутки) после ушиба спинного мозга. Окраска по Ван-Гизону. Ув 20x10. 1- Коллагенизация к трабекул красной пульпы; 2-белая пульпа (увеличение герминативного центра за счет увеличения бластных лимфоцитов); 3- уменьшение ПАЛМ 4-но утолщение стенки артерий ПАЛМ.

Таблица 1

Морфометрические показатели селезенки 3-месячных белых беспородных крыс в раннем периоде после ушиба спинного мозга лёгкой степени (M±m)

Показатель	Контроль	7-е сутки	14-е сутки	21-е сутки
Площадь белой пульпы, $\times 10^6$ px ² (%)	1,39 ± 0,05 (48,7%)	1,12 ± 0,04 (39,3%)	0,97 ± 0,03 (35,4%)	0,72 ± 0,03 (27,6%)
Площадь красной пульпы, $\times 10^6$ px ² (%)	1,46 ± 0,06 (51,3%)	1,73 ± 0,05 (60,7%)	1,77 ± 0,04 (64,6%)	1,89 ± 0,05 (72,4%)
Т-лимфоциты, кол-во клеток	242 ± 8	184 ± 6* (-22%)	126 ± 5** (-48%)	84 ± 4** (-65%)
В-лимфоциты, кол-во клеток	198 ± 7	137 ± 6* (-18%)	92 ± 4** (-53%)	67 ± 3** (-66%)
Бластные лимфоциты, кол-во клеток	32 ± 2 (6-7%)	46 ± 3* (~2%)	41 ± 2* (17%)	38 ± 2* (23%)
Коллагенизированная строма в красной пульпе, %	8,2 ± 0,5	12,7 ± 0,6	18,9 ± 0,8*	31,5 ± 1,1**

Примечания:– *p < 0,05; **p < 0,01 по сравнению с контролем. Значения в скобках – относительные изменения или процент от общего количества клеток

Вывод. Таким образом на 7-е сутки постнатального развития крыс фиксируется снижение Т-лимфоцитов (-22%) и В-лимфоцитов (-18%) при одновременном росте бластных клеток (12%). Морфологически это проявляется разрежением фолликулов и уменьшением ПАЛМ. На 14-е сутки изменения становятся более выраженными: белая пульпа уменьшается до 35,4% (-27% относительно контроля), число зрелых Т- и В-лимфоцитов сокращается почти вдвое. К 21-м суткам достигается максимум патологических изменений: белая пульпа редуцируется до 27,6% (-43%), количество Т- и В-лимфоцитов снижается на 65–66% по сравнению с контролем. Сравнительный анализ морфометрии на 7, 14 и 21 сутки после ушиба спинного мозга лёгкой степени показывает поэтапное увеличение атрофии белой пульпы и компенсаторной перестройки красной пульпы.

Список литературы:

1. Баротова Ш.Б. Тухсанова Н.Э. Морфологическая характеристика селезенки при спинномозговых травмах. «Тиббиётда янги кун» 12 (74) 2024 стр 41- 45.

2. В. Б. Зайцев, Н. С. Федоровская, and Л. М. Железнов. "Морфометрические особенности структуры селезенки человека" Вестник новых медицинских технологий, vol. 25, no. 3, 2018, pp. 153-159.
3. Волков Владимир Петрович. "Новый алгоритм морфометрической оценки функциональной иммуноморфологии селезенки" Universum: медицина и фармакология, no. 5-6 (18), 2015.
4. Макашиш Татьяна Павловна. "Морфометрические особенности селезенки крыс периода предстарческих изменений под действием ксеногенной цереброспинальной жидкости" Морфологические ведомости, vol. 25, no. 3, 2017, pp. 46-48.
5. Новосёлова И.Н., Понина И.В., Попова О.В., Калюжный А.В., Мельников И.А., и Валиуллина С.А.. "Диагностические ошибки повреждений спинного мозга у детей при сочетанной травме на примере клинических случаев" //Вестник восстановительной медицины, 2021;20(4):106-114
6. Новосёлова И.Н., Понина И.В., Валиуллина С.А. Осложнения и последствия позвоночно-спинномозговой травмы у детей и взрослых. Обзор литературы //Российский нейрохирургический журнал им. профессора А.Л. Поленова. 2020;12(1):48-54.
7. Aviles H., Johnson M.T., Monroy F.P. Effects of cold stress on spleen cell proliferation and cytokine production during chronic *Toxoplasma gondii* infection //Neuroimmunomodulation.- 2014;11(2):93-102.
8. Benjamin T. Noble , Faith H. Brennan , Phillip G. Popovich. The spleen as a neuroimmune interface after spinal cord injury. //Jurnal et neuroimmunology 2018;321:1-11.
9. Cesta, M. F. Normal structure, function and histology of the spleen / M. F. Cesta // Toxicologic Pathology. – 2006. – № 34. – P. 455–465.
10. Mebius, R. E. Structure and function of the spleen / R. E. Mebius, G. Kraal // Nat. Rev. Immunol. – 2005. – № 5. – P. 606–616.
11. Ren H., Chen X., Tian M., Zhou J., Ouyang H., Zhang Z. // Adv. Sci. 2018;5(11):1800529.
12. Silva, Joselli S., et al. "Low CXCL13 expression, splenic lymphoid tissue atrophy and germinal center disruption in severe canine visceral leishmaniasis." PloS one 7.1 (2012): e29103.
13. Steiniger, B. The perifollicular and marginal zones of the human splenic white pulp: do fibroblasts guide lymphocyte immigration? / B. Steiniger, P. Barth, A. Hellinger Am. J. Pathol. – 2001. – Vol. 159. – P. 501–512.

Для цитирования: Баротова Ш.Б., Тухсанова Н.Э. Изменение морфологических структур селезенки крыс при спинномозговых травмах легкой степени // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 5(19). – С. 1190–1195. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17462548>